

Микола-Олег ЄРШОВ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ

1.1. Цифрова платформа як мотиватор розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти.

Цифрові технології охоплюють великий спектр електронних інструментів, систем і пристроїв для обробки, зберігання та передачі даних. Вони включають інтернет, комп'ютери, мобільні пристрої, хмарні технології, соціальні медіа, штучний інтелект, машинне навчання, Інтернет речей, блокчейн, віртуальну й доповнену реальність, інструменти для обробки й аналізу великих даних. Це доводить, що вони є не просто інструментами, а основою сучасних інновацій і прогресу.

В умовах війни та соціально-економічної нестабільності цифровізація освіти є одним із найбільших пріоритетів Міністерства освіти і науки України, що зазначено в проєкті Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року¹. Цифровізація освіти дає змогу ефективно розвивати дистанційне і змішане навчання. Однак на практиці доведено, що результативність таких форм організації навчання залежить від ефективності використання цифрових освітніх платформ.

Цифрові платформи є результатом проривних технологічних інновацій і продуктом передових технологій. Їх називають також: інформаційно-освітнім простором, інформаційно-комунікаційним середовищем, екосистемою, що забезпечує формування гармонійних взаємозв'язків між усіма учасниками; віртуальним майданчиком, що містить академічний контент, продуктивну навчальну діяльність, комунікацію та інтерактивну взаємодію учасників освітнього процесу, оцінювання результатів освітньої діяльності; програмно-технічним засобом, що забезпечує доступ до цифрового освітнього середовища всіх

¹ Концепція цифрової трансформації освіти і науки: МОН запрошує до громадського обговорення. Міністерство освіти і науки України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/konceptsiya-cifrovoyitransformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproschuye-dogromadskogo-obgovorennya>

учасників у будь-який час із будь-якої точки світу та забезпечує освітній процес за дистанційної та змішаної форм навчання².

Основними функціями цифрових платформ в освіті є: наявність цифрового контенту; організація продуктивної онлайн-діяльності та інтерактивної взаємодії; оцінювання знань та надання інформації щодо організації освітнього процесу. В умовах стрімкої цифровізації економіки України значення цифрових освітніх платформ постійно зростає, оскільки майбутній фахівець для успішного працевлаштування на цифрових робочих місцях повинен володіти широким спектром цифрових навичок (уміти швидко шукати, сприймати й обробляти великі обсяги інформації; володіти сучасними засобами та методами роботи з цифровими інструментами; використовувати інформаційно-комунікаційні технології для інтерактивної взаємодії). З огляду на це, цифрові платформи можна вважати одним із найбільш ефективних механізмів розвитку цифрової компетентності, грамотності, гігієни й культури фахівця. Це зумовлює також зростання актуальності розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти, їх обізнаності щодо організації освітнього процесу з використанням сучасних цифрових платформ.

По суті, цифрова компетентність педагогічного працівника закладу професійної освіти стала невід'ємною частиною його професійної компетентності, що передбачає здатність педагога ефективно виконувати свою професійну діяльність як офлайн, так і онлайн на основі інтеграції теоретичних знань, практичних умінь, актуальних цифрових і гібридних навичок, досвіду організації цифрової комунікації та важливих особистісних якостей, серед яких стресостійкість, витривалість, критичність, здатність до самоорганізації, саморозвитку й ефективної роботи в команді. Такий зміст професійної компетентності педагога закладу професійної освіти зумовлений трансформацією змісту вітчизняної професійної освіти, на яку покладаються великі надії щодо підготовки майбутніх фахівців, затребуваних воєнним ринком праці, де стрімко зростає відсоток цифрових професійних функцій і нових цифрових професій, здатних посилити захист країни та прискорити її повенне відновлення.

Таким чином, в умовах інтенсивної цифровізації освіти цифрові платформи виступають для педагогічних працівників важливим

² Железнякова, Е.Ю., & Зміївська, І.В. (2024). Цифрова платформа як інструмент цифровізації освіти. *Бізнес Інформ*, 3, 129-135.

мотиватором розвитку професійної компетентності. Це зумовлюється тими перевагами, які надає використання цифрових платформ в освітньому процесі (Рис. 1).

Рис.1. Переваги цифрової платформи як мотиватор розвитку професійної компетентності педагогів

Такими перевагами є:

- *стимулювання інновацій* (до проведення навчання на цифровій платформі педагогів заохочує їх гнучка організаційна структура, можливість диверсифікації навчальних послуг, цікаве інноваційне освітнє середовище);

- *доступність до навчальних матеріалів* (цифрові платформи мотивують педагогів працювати з ними через легкий і вільний доступ до навчання у будь-який час і з будь-якого точки світу, приваблюють можливістю забезпечення інтерактивної взаємодії усіх учасників платформи);

- *продуктивність* (педагогів зацікавлюють широкі можливості цифрових платформ щодо організації активної пізнавальної діяльності здобувачів освіти; створення завдань для самостійної роботи різної складності; проведення онлайн-тестування, що сприяє налагодженню систематичного контролю і самоконтролю знань здобувачів);

- *інтерактивність* (цифрові платформи стимулюють педагогів до вивчення інтерактивних ігрових методик, які можна застосовувати на цифрових платформах для інтенсифікації взаємодії зі здобувачами освіти, шляхом неформальної та інформальної освіти);

- *індивідуалізація та диференціація навчання* (педагоги за допомогою цифрових платформ мають більше можливостей розвивати здобувачів відповідно до їхніх можливостей і вподобань, будувати індивідуальну освітню траєкторію за допомогою інструментарію неформальної освіти);

- *об'єктивне оцінювання* (робота з платформою зацікавлює педагогів можливістю автоматичної перевірки теоретичного матеріалу, практичних і тестових завдань, що оптимізує часові витрати на оцінювання результатів навчальної діяльності, зменшує ризик упередженого ставлення до здобувача і підвищує об'єктивність оцінювання знань);

- *формування сучасного цифрового освітнього середовища* (важливим мотиватором організації педагогами навчання на базі цифрових платформ є можливість роботи на якісно новому технологічному рівні, де викладання й навчання відбуваються у гармонійній екосистемі, що максимально враховує інтереси і потреби всіх учасників освітнього процесу).

Існує також низка шляхів підвищення внутрішньої мотивації педагогів закладів професійної освіти до використання цифрових платформ: пропагування й популяризація переваг використання цифрових технологій в освітньому процесі у закладах формальної і неформальної освіти; запровадження для педагогів системи семінарів і майстер-класів (з використання цифрових інструментів, засобів візуалізації, мобільних пристроїв; роботи з електронними документами, управління цифровими проектами; організації онлайн-оцінювання; наукової й навчальної комунікації; забезпечення кібербезпеки; здійснення управління процесом навчанням); запровадження системи заохочення викладачів, які систематично підвищують рівень своєї цифрової компетентності, впроваджують інноваційні цифрові технології, зацікавлюють здобувачів освіти до використання цифрових технологій в освітньому процесі.

Отже, зацікавити викладачів у професійному розвитку – означає забезпечити неперервність їхнього професійного самовдосконалення, що істотно впливає на рівень професіоналізму. Саме тому керівництво закладів професійної освіти має забезпечувати системний розвиток мотивації педагогів до розвитку цифрової компетентності й використання цифрових платформ, аналізувати внутрішні мотиви кожного фахівця і створювати умови для їх стимулювання.

Запитання для самоперевірки

1. Як пов'язані цифрова і професійна компетентності педагогічного працівника закладу професійної освіти?
2. Чим пояснюється важливість розвитку цифрової компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України?
3. У чому сутність цифрової платформи як екосистеми?
4. Обґрунтуйте зміст цифрової платформи як віртуального майданчика.
5. Поясніть зміст цифрової платформи як програмно-технічного засобу.
6. Назвіть основні функції цифрових платформ в освіті.
7. Зазначте, які переваги цифрових платформ мотивують педагогів використовувати їх в організації освітнього процесу.
8. Як надана цифровими платформами можливість забезпечення об'єктивного оцінювання результатів навчання мотивує педагогів до їх використання?
9. Як у процесі роботи з цифровою платформою педагоги можуть використовувати знання, отримані шляхом неформальної та інформальної освіти?
10. Які існують шляхи підвищення внутрішньої мотивації педагогів до використання цифрових платформ?

Рекомендована література і джерела

1. Вакуленко В. (2015). Роль професійної мотивації в розвитку професіоналізму викладача вищої школи. *Молодь і ринок*, 4, 16–19.
2. Гуржій А. М., Пригодій, М.А., Липська, Л.В., Гуменний, О.Д., Гуменна, Л.С., Зуєва, А. Б., Кононенко, А. Г., & Криворот, Т. Г. (2020). Розроблення та використання мережевих навчально-методичних комплексів для підготовки кваліфікованих робітників: навчально-методичний посібник. Житомир: «Полісся». <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724213>
3. Керекаша, О.В. (2019). Мотивація викладачів до розвитку професійної майстерності. *Теорія і методика професійної освіти*, 10(2), 83-87. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_2/21.pdf
4. Кучерак, І.В. (2020). Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей. *Інноваційна*

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_2/22.pdf

5. Мотивація педагогічного колективу до професійного вдосконалення. *Надзвичайна ситуація* (12 червня 2019 р.). <https://ns-plus.com.ua/2019/06/12/motyvatsiya-pedagogichnogo-kolektyvu-do-profesijnogo-vdoskonalennya/>

6. Пригодій, М.А., Гуржій, А.М., Гуменний, О.Д., Голуб, І.І., Пригалінська, Т.Г., & Волошин, А.М. (2023). *Цифрові технології професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у воєнний та повоєнний час: навчально-методичний посібник*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738690>

7. Пригодій, М.А., Гуржій, А.М., Гуменний, О.Д., Голуб, І.І., Пригалінська, Т.Г., Супрун, К.В., & Волошин, А.М. (2022). *Застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у воєнний та повоєнний час: методичні рекомендації*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734605>

8. Пригодій, М.А., Гуржій, А.М., Липська, Л.В., Гуменний, О.Д., Зуєва, А.Б., Кононенко, А.Г., Прохорчук, О.М., & Белан, В.Ю. (2019). *Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти*. Житомир: «Полісся». <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720268>

9. Радкевич В.О., Радкевич О. П., Пригодій М. А. (2022). *Методичні рекомендації щодо використання вебплатформи «ПАРТНЕРСЬКИЙ ПРОСТІР 015»*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733756>

10. Січкаренко, Г. (2018). Професійна мотивація педагогів. *Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»*, 3(20), 16-119.

1.2. Роль цифрової платформи у збереженні ментального здоров'я педагогів і здобувачів професійної освіти.

В Україні стрімко розвиваються цифрові технології і все активніше використовуються в освітньому процесі. Це зумовлює зростання залежності педагогів і здобувачів освіти від цифрових засобів комунікації, особливо в контексті дистанційної та змішаної форми навчання. Тому дуже важливо розуміти, як ці технології впливають на ментальне здоров'я людини в цілому та як вони діють на педагога і здобувача освіти.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ментальне здоров'я – це стан щастя й добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, долає життєві стреси, продуктивно працює та робить певний внесок у суспільне життя. Це поняття об'єднує низку соціально-психологічних феноменів: стійка психіка (здоровий дух), добре фізичне самопочуття (здорове тіло) і гармонійні стосунки з соціумом (здорові взаємини). Стан ментального здоров'я впливає на реалізацію бажань і досягнення цілей. Ментально здорова людина розуміє свої емоційні стани і здатна керувати ними, відкрита до навчання й розвитку, адаптована до динамічних умов життя в цифровому суспільстві, впевнена в своїх силах, вдоволена власним життям, кар'єрою, рівнем добробуту, суспільним визнанням.

Стан ментального здоров'я залежить від багатьох чинників (соціальних, економічних, політичних, екологічних), сутність яких має розуміти кожен суб'єкт освітнього процесу. Важливо усвідомити, що всі ці чинники в цифрову еру пов'язані між собою феноменом «Цифровізація». Це – одна з найпотужніших тенденцій розвитку людської цивілізації, орієнтована на вдосконалення життя людської цивілізації. Вона сприяє формуванню більш інклюзивного суспільства, пропонує кращі механізми управління, вдосконалює комунікацію і співпрацю людей, спрощує пошук потрібних товарів і послуг за нижчими цінами, підвищує якість сфери послуг, розширює доступ до охорони здоров'я та освіти. Феномен «ментальне здоров'я» пов'язаний також із низкою таких понять як «людський капітал», «індекс цифрової економіки і суспільства» та «індекс щастя» (Рис.2). Людський капітал – визначається як сукупність інтелекту, здоров'я, знань, навичок і досвіду людей, їх економічна цінність, перспективність та відповідність потребам і цілям цифрового суспільства, продуктивна праця і якість життя. Він вважається головним фактором формування й розвитку інноваційної економіки й цифрового

Рис.2. Уплив цифровізації на mentale здоров'я, людський капітал та «індекс щастя»

суспільства. По суті, цей феномен, з одного боку, залежить від якості ментального здоров'я народу певної держави, а з іншого, – від рівня розвитку в нього цифрових навичок.

У 2023 р. Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, що затверджує перелік показників Індексу цифрової економіки та українського суспільства (Digital Economy and Society Index – DESI). Тобто, DESI – це індекс, що узагальнює

показники ефективності цифрових технологій в Європі і відстежує еволюцію держав-членів ЄС в області цифрової конкурентоспроможності. Ухвалене Кабміном Розпорядження має сприяти моніторингу прогресу України в цифровій економіці та порівнянню її власного шляху із цифровими економіками ЄС³. Отже, індекс DESI охоплює п'ять основних областей: зв'язок, використання Інтернету, інтеграція цифрових технологій і цифрові державні послуги і людський капітал⁴.

Отже, mentale здоров'я нації має значний вплив на Індекс цифрової економіки й суспільства України та її місце у Світовому рейтингу щастя. «Міжнародний індекс щастя» (HPI) – має три основні складники: очікувана тривалість життям, вдовolenість ним і стан навколишнього середовища (екологічний слід). Останнім часом цифровізація здійснила революцію не лише в економіці, але й у тому, як ми взаємодіємо з навколишнім світом. Соціальний і психологічний комфорт людини дуже залежать від рівня розвитку в неї цифрових

³ Урядовий портал (2023, 06 вересня). Затверджено Індекс цифрової економіки та суспільства: що це означає для України? <https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-indeks-tsyfrovoi-ekonomiky-ta-suspilstva-shcho-tse-oznachaie-dlia-ukrainy>

⁴EU4 Digital Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI) 2020. <https://eufordigital.eu/uk/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020/>

Рис.4. Рейтинг країн за рівнем розвитку цифрових державних послуг (Суспільне. Новини. 20 вересня 2024 р.)

знизилися темпи цифровізації усіх сфер суспільного життя. Однак цифровізація зорієнтувалася на сектор оборони, а у сфері освіти – на підготовку громадян і фахівців з розвинутою цифровою компетентністю.

Вітчизняна педагогічна наука вже має певні висновки щодо позитивного і негативного впливу цифрових технологій на збереження ментального здоров'я педагогів.

Зокрема, вважається, що цифрові технології незамінні в організації планування й

організації роботи, навчання й розвитку особистості, тобто є ефективними інструментами: підвищення доступності ресурсів для самоосвіти, самоаналізу, саморозвитку, самоконтролю, стресменеджменту, підтримки психологічного благополуччя⁶, самоменеджменту; полегшення адаптації до роботи в екстремальних умовах (пандемія, війна)⁷; розвитку здоров'язбережувальної компетентності⁸, самомоніторингу та саморегуляції свого ментального стану⁹.

⁶ Васильєва, Т. А. (2022). Цифрові технології в освіті: сучасний досвід, проблеми та перспективи : монографія. Суми : Сумський державний університет.

Герганов Л. Д., & Ярмакі А. Х. (2021). Впровадження цифрових технологій в освітній процес закладу вищої морської освіти. Молодий вчений, 11(99), 157–159.

⁷ Осадча, Л. А. (2018). Психологічні особливості впровадження та використання цифрових технологій в освітніх процесах у вузі. *Інтернаука*, 8, 50–56.

Толмач, М. (2021). Цифрові технології в освіті: можливості й тенденції застосування. *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*, 4 (2), 159–171.

⁸ Крива, М. В., & Лозинська, Ю. В. (2023). Здоров'язбережувальні технології в освітньому просторі початкової школи. *Інноваційна педагогіка*, 63(1), 211–215.

⁹ Назаренко, Н. В., Гетьман, А. А., & Гетьман, Н. А. (2023). Вплив інтерактивних технологій навчання на здоров'я учнів. *Інноваційна педагогіка*, 64(2), 13–17.

Рис.5. Позитивний вплив цифрових технологій на ментальне здоров'я особистості

комунікація (соціальні мережі та мас-медіа є платформою для побудови спільнот і підтримки людей, які стикаються з проблемами ментального здоров'я; моніторинг та самодопомога (наявність значної кількості онлайн-програм для відстеження настрою, сну, активності допомагають

Найбільш доведеним є позитивний вплив цифрових технологій на ментальне здоров'я особистості (Рис.5) за такими напрямками: *доступність інформації* (Інтернет відкриває доступ до великої кількості інформації про психічне й ментальне здоров'я, методи його збереження та відновлення); *віртуальна терапія* (надання широкого спектру швидкої професійної допомоги онлайн, що долає просторові, гендерні, вікові та інші бар'єри); *онлайн-комунікація* (соціальні мережі та мас-медіа є платформою для побудови спільнот і підтримки людей, які стикаються з проблемами ментального здоров'я; *моніторинг та самодопомога* (наявність значної кількості онлайн-програм для відстеження настрою, сну, активності допомагають людям відстежувати своє психічне здоров'я й попереджувати виникнення негативних симптомів)¹⁰.

Рис.6. Негативний вплив цифрових технологій на ментальне здоров'я особистості

Варто також знати і про ймовірні негативні наслідки від надмірного захоплення роботою з цифровими ресурсами (Рис. 6): ризик цифрового вигорання через постійне занурення в онлайн-середовище, перевантаження

¹⁰ Психічне здоров'я в епоху цифрових технологій. Сайт про саморозвиток та психологію (29 жовтня 2024 р.) . <https://vidoc.com.ua/psychichne-zdorovya-v-epohu-cyifrovyyh-tehnologij/>

електронними повідомленнями та відеозв'язками; погіршення емоційного здоров'я через постійний стрес і тривогу, пов'язані з конфіденційністю та кібербезпекою; зниження якості міжособистісних контактів через збільшення залежності від цифрових платформ, ергономічні проблеми (біль у спині, напруга в очах) від довготривалого сидіння перед комп'ютером; інформаційне перевантаження від постійного потоку інформації; відчуття соціальної ізоляції та самотності через домінування віддаленої роботи; зниження якості життя через неефективне використання технологій¹¹.

Отже, негативний вплив цифрових технологій на ментальне здоров'я людини здійснюється за кількома напрямками: через *інформаційне перенасичення* (перевантаження інформацією призводить до тривоги та стресу); *кібербулінг* (навмисне цькування особи засобами цифрових технологій викликає стрес, підвищує рівень тривожності, знижує самооцінку); *екранозалежність* (залежність від цифрових технологій погіршує сон і фізичний стан, знижує увагу, підвищує тривожність і ризик депресії); *деперсоналізація та ізоляція* (порушене сприйняття реального світу як віддаленого зумовлюють виникнення станів самовідчуження й ізоляції, втрати відчуття власного «Я», розладів «Я-концепції» як здатності до самоспостереження, самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, саморозвитку).

Для захисту ментального здоров'я особистості в цифровому світі існує кілька основних механізмів (Рис.7): *встановлення самообмежень* (для запобігання надмірного використання цифрових технологій та виникнення залежності від них визначити певні види діяльності «без гаджетів»); *розвиток культури дозвілля* (приділяти час офлайн-взаємодії з рідними, близькими і друзями; мати нецифрові хоббі); *розвиток інформаційної грамотності* (здобувати знання й уміння для безпечного користування цифровими технологіями, критично аналізувати інформацію про ментальне здоров'я в Інтернеті, покладатися лише на надійні джерела); *розвиток цифрової гігієни* (грамотно споживати інформацію, щоб мінімізувати перевантаження нею; регулярно очищати цифрові пристрої від спаму; відключати звукові сигнали, всі зайві сповіщення, розсилки, канали); *пошук професійної допомоги* (мати

¹¹ Timotheou S., Miliou O., Dimitriadis Y. et al. (2023). Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools' digital capacity and transformation: A literature review. *Education and Information Technologies*, 28, 6695–6726. P. 6720

готовність звернутися за професійною допомогою, якщо ви відчуваєте, що цифрові технології негативно впливають на ваше ментальне здоров'я).

Рис.7. Механізми захисту ментального здоров'я у цифровому світі

Враховання в організації дистанційного і змішаного навчання як позитивних, так і негативних наслідків використання цифрових технологій дасть змогу створити в закладі освіти здорове і продуктивне освітнє середовище для викладачів і здобувачів освіти, що сприятиме покращенню її якості. Розумна інтеграція цифрових технологій як у професійну діяльність педагогів, так і в процес

навчання здобувачів освіти може значно покращувати їх здоров'я та загальне благополуччя, зменшувати ризик професійного вигорання й демотивації до навчання та інших психологічних проблем. Тому з метою оптимізації впливу цифрових технологій на ментальне здоров'я педагогічним працівникам важливо знати як самі негативні аспекти, так і методи та прийоми їх нейтралізації чи попередження.

З огляду на це, пропонуємо обґрунтування низки характеристик цифрових платформ (гнучкість, комунікаційність, рефлексивність, відкритість, позитивність, мобільність), що позитивно впливають на збереження ментального здоров'я викладачів і здобувачів освіти: знижують рівень стресу; покращують міжособистісні відносини; розвивають навички самоосвіти; знижують відчуття ізоляції; підтримують емоційне благополуччя; адаптують до змінних умов (Рис.8).

Рис.8. Характеристики цифрових платформ, що позитивно впливають на ментальне здоров'я

Гнучкість цифрових освітніх технологій сприяє зниженню рівня стресу. Цифрові технології забезпечують гнучкість у роботі педагогів закладів професійної освіти, що сприяє зниженню рівня їх стресу та підтримці ментального здоров'я. Дистанційна робота та можливість працювати з дому знижують стрес, що виникає через щоденне переміщення до закладу освіти, та допомагають урівноважити роботу й особисте життя. Самоконтроль над робочим процесом, широкий вибір ефективних методів та інструментів для викладання, а також можливість адаптувати роботу до особистих потреб запобігають фізичній перевтомі, емоційному вигоранню й демотивації суб'єктів освітнього процесу¹². Зниження адміністративного навантаження завдяки використанню цифрових інструментів для адміністративних завдань також сприяє зниженню рівня стресу, більш ефективному управлінню власним часом і збереженню ментального здоров'я.

Комунікативність цифрових освітніх технологій покращує міжособистісні відносини. Це досягається завдяки тому, що цифрові платформи розширюють професійні мережі: дають педагогам змогу комунікувати з колегами, організаціями й установами з усього світу, обмінюватися ідеями і ресурсами, отримувати професійну та емоційну підтримку і своєчасну допомогу; сприяють виконанню спільних проєктів, зміцнюють професійні та особистісні зв'язки.

¹² Haleem A., Javaida M., Qadri M. A., & Suman R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. *Sustainable Operations and Computers*, 3, 275–285. P. 278)

Рефлексивність цифрових платформ розвиває навички самоосвіти. Цифрові освітні платформи надають усім суб'єктам освітнього процесу широкий спектр можливостей для вдосконалення самоменеджменту, оптимізації інтелектуальних, фізичних, часових та емоційних ресурсів, розвитку актуальних навичок та самоосвіти, що є ключовим аспектом у збереженні їхнього ментального здоров'я. Зокрема, вони спрощують доступ до різноманітних онлайн-курсів, вебінарів, інших освітніх і розвивальних платформ, даючи змогу педагогам постійно розвивати свої професійні знання та педагогічні навички. Можливість саморегульованого навчання дає педагогу свободу визначати власні освітні цілі й керувати процесом свого навчання й розвитку. Наявність інтерактивних і мультимедійних інструментів робить самоосвітній процес більш цікавим та ефективним. Обмін знаннями й досвідом через цифрові платформи сприяє взаємному навчанню педагогів, їх професійному росту та адаптації до нових технологічних тенденцій, що допомагає їм бути адаптованими до швидко змінного освітнього середовища та більш конкурентними на сучасному ринку праці¹³. Розвиток особистих хобі та інтересів через цифрові платформи та ведення електронних щоденників, журналів, персонального портфоліо сприяють самовираженню та рефлексії. Отже, робота з цифровими платформами сприяє підвищенню самооцінки й мотивації, підвищує ефективність самоосвіти, допомагає здобувати нові актуальні навички, що позитивно впливає на ментальне благополуччя особистості як педагогів, так і здобувачів освіти.

Відкритість цифрових платформ сприяє зниженню відчуття ізоляції. Відкритість властива усім цифровим платформам навіть за умови їх корпоративності, оскільки вони об'єднують значне коло людей зі спільними цілями і схожими цінностями. Робота в такій великій групі чи малій команді відіграє ключову роль у зниженні відчуття ізоляції, притаманній цифровому світові. Це має особливе значення в умовах дистанційного навчання й роботи та обмежених фізичних контактів учасників освітнього процесу. Використання віртуальних комунікаційних платформ (відеоконференції, онлайн-чати, соціальні мережі) дає викладачам змогу підтримувати постійний зв'язок з колегами і студентами, підтримуючи їх емоційно і професійно. Менторство й онлайн-консультування, онлайн-тренінги та курси для розвитку навичок

¹³ Timotheou S., Miliou O., Dimitriadis Y. et al. (2023). Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools' digital capacity and transformation: A literature review. *Education and Information Technologies*, 28, 6695–6726. P. 6698

та підвищення кваліфікації формують відчуття залученості педагогів до професійної діяльності¹⁴ або включеності молоді в освітній процес. Онлайн-групи підтримки та віртуальні зустрічі з колегами дають змогу ділитися досвідом та отримувати емоційну підтримку. Отже, усі ці цифрові інструменти сприяють зниженню відчуття ізоляції, підтримують ментальне та емоційне благополуччя учасників освітнього процесу.

Позитивність цифрових платформ сприяє створенню відчуття емоційного благополуччя. Цифрові платформи надають особистості широкі можливості для уникнення чи попередження виникнення неприємних емоційних станів, пов'язаних зі страхом, невпевненістю, соромом, образою тощо. Цьому сприяє налагоджений у закладах освіти відкритий доступ до онлайн-платформ психологічної підтримки, вебінарів і консультацій з кваліфікованими психологами, що допомагає учасникам освітнього процесу знаходити внутрішні ресурси для самопомоги й розвитку психологічну стійкості і витривалості. Використання додатків для медитації та релаксації сприяє управлінню стресом та підтримці емоційного балансу. Прослуховування освітніх подкастів та перегляд мотиваційних відео надихають та підтримують позитивний настрій¹⁵. Отже, завдяки цим інструментам учасники освітнього процесу можуть попереджувати виникнення стресових ситуацій, підтримувати своє загальне ментальне здоров'я, що сприятиме як їхній професійній ефективності, такі загальному покращенню якості життя.

Мобільність цифрових платформ полегшує процес адаптації педагогів і здобувачів освіти до динамічного і швидкозмінного освітнього процесу в екстремальних умовах навчання. Їх мобільність дає педагогам змогу швидко переключатися на потрібний формат навчання, легко адаптувати навчальний матеріал відповідно до поточних потреб здобувачів освіти, гнучко планувати заняття, оперативно корегувати завдання, ефективно залучати здобувачів освіти до інтерактивних обговорень, підвищувати ефективність навчання і взаємну задоволеність учасників освітнього процесу результатами спільної роботи¹⁶.

¹⁴ Haleem A., Javaida M., Qadri M. A., & Suman R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. *Sustainable Operations and Computers*, 3, 275–285. P. 280

¹⁵ Kervin L., Danby S., & Mantei J. A. (2019). Cautionary tale: digital resources in literacy classrooms. *Learning, Media and Technology*, 44 (4), 443–456. P. 451

¹⁶ Kervin L., Danby S., & Mantei J. A. (2019). Cautionary tale: digital resources in literacy classrooms. *Learning, Media and Technology*, 44 (4), 443–456. P. 452. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733985>

Отже, цифрові технології відіграють важливу роль у збереженні ментального здоров'я учасників освітнього процесу. Однак їх використання може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Для максимальної ефективності та уникнення потенційних ризиків, педагогам і здобувачам освіти потрібно вчитися збалансовувати цифрове навантаження, розвивати цифрову грамотність і компетентність, розвивати культуру дозвілля. Розуміння цих аспектів та їх врахування у професійній діяльності та навчанні є ключовими для збереження ментального здоров'я учасників освітнього процесу в умовах інтенсивної цифровізації усіх сфер суспільного життя, розвитку людського капіталу, покращення індексу цифрової економіки і суспільства, та міжнародного індексу щастя.

Запитання для самоперевірки

1. Як пов'язані між собою поняття «ментальне здоров'я» і «цифровізація»?
2. Від яких чинників залежить ментальне здоров'я особистості?
3. Що таке «людський капітал» і як на нього впливає цифровізація?
4. Що таке «індекс щастя» і як він пов'язаний із цифровізацією?
5. Назвіть ризики використання цифрових технологій в освітньому процесі.
6. За якими напрямками здійснюється позитивний вплив цифрових технологій на ментальне здоров'я людини?
7. У чому виражається негативний вплив цифрових технологій на стан ментального здоров'я особистості?
8. Назвіть основні характеристики цифрових освітніх технологій і поясніть як вони впливають на збереження ментального здоров'я викладачів і здобувачів освіти.
9. Назвіть основні засоби захисту ментального здоров'я у цифрову епоху.
10. Що необхідно знати учасникам освітнього процесу для забезпечення максимальної ефективності використання цифрових платформ та уникнення потенційних ризиків?

Завдання для самостійного опрацювання

Зробіть підбірку онлайн-ресурсів з підтримки ментального здоров'я педагогів і здобувачів освіти.

Рекомендована література і джерела

1. *Книжки про ментальне здоров'я: як допомогти собі?* MIND (02 квітня 2024 р.). <https://mind.ua/publications/20271683-knizhki-pro-mentalne-zdorov-ya-yak-dopomogti-sobi>
2. *Психічне здоров'я в епоху цифрових технологій.* Сайт про саморозвиток та психологію (29 жовтня 2024 р.). <https://vidoc.com.ua/psychichne-zdorovya-v-epohu-cyfrovyh-tehnologij/>
3. *Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?»: куди звертатися за допомогою.* GOV.UA (02 червня 2023 р.) <https://www.kmu.gov.ua/news/vseukrainska-prohrama-mentalnoho-zdorovia-ti-yak-kudy-zvertatysia-za-dopomohoiu>
4. *Стартувала всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?»: інструменти для самопомогти та підтримки інших.* Центр громадського здоров'я МОЗ України (02 травня 2023 р.). <https://phc.org.ua/news/startovala-vseukrainska-prohrama-mentalnoho-zdorovya-ti-yak-instrumenti-dlya-samodopomogi-ta>
5. *Підбірка ресурсів для підтримки ментального здоров'я.* Гірська міська військова адміністрація. Луганська область, Северодонецький район. <https://girska-gromada.gov.ua/news/1728466534/>

25 липня 2024 р.